

Lichtstrom und Beleuchtungsstärke durch das senkrechte regelmäßige n-Eck mit Absorption

Harald Schröder

2015

Wir sehen uns jetzt folgende Anordnung im luftleeren Raum an. Eine Lichtquelle Q befindet sich im Abstand r vom einem senkrechten regelmäßigen n -Eck. Das n -Eck hat den Außenkreisradius R und den Innenkreisradius δ (siehe Abb.). Die Lichtquelle hat die Lichtstärke I .

$$\alpha = \frac{360^\circ}{2n} = \frac{180^\circ}{n}$$

$$\cos \alpha = \frac{\delta}{R} \quad r > 0$$

Wir suchen eine Integraldarstellung, mit der auch die Behandlung des n -Ecks in reiner Luft möglich ist.

$x \in [0, R]$ $l = \sqrt{r^2 + x^2}$ ist die Entfernung

Die Beleuchtungsstärke E ist:

$$E(x) = \frac{I}{l^2} = \frac{I}{r^2 + x^2}$$

Der Neigungswinkel β kann so dargestellt werden:

$$\cos \beta(x) = \frac{r}{l} = \frac{r}{\sqrt{r^2 + x^2}}$$

Integriert wird nach x von 0 bis δ und von δ bis R in Kreisen.
 Von δ bis R kann aber nicht der ganze Umfang berücksichtigt werden, sondern nur der Teil des x -Kreises, der innerhalb des n -Ecks liegt. Dieser reduzierte Umfang ist gleich: (siehe vorletzte Abb.)

$$U_n(x) = 2\pi x \cdot \frac{[\frac{180^\circ}{n} - \arccos(\frac{\delta}{x})] \cdot 2n}{360^\circ}$$

in Bogenmaß:

$$U_n(x) = 2\pi x \cdot \frac{[\frac{\pi}{n} - \arccos(\frac{\delta}{x})] \cdot 2n}{2\pi}$$

$$= 2nx \cdot \left[\frac{\pi}{n} - \arccos \left(\frac{\delta}{x} \right) \right]$$

Also folgt für den Lichtstrom durch das regelmäßige n-Eck:

$$\Phi = \int_0^{\delta} 2\pi x \cdot E(x) \cdot \cos \beta(x) dx + \int_{\delta}^R U_n(x) \cdot E(x) \cdot \cos \beta(x) dx$$

$$\Phi = 2\pi I r \cdot \int_0^{\delta} \frac{x dx}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + 2n I r \cdot \int_{\delta}^R \frac{\left[\frac{\pi}{n} - \arccos \left(\frac{\delta}{x} \right) \right] \cdot x dx}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (1)$$

$$r > 0$$

Gramsche Determinante:

Das n-Eck ist in den Ursprung gelegt.

$$\bar{x} \in [0, R]$$

$\vec{c}(\vec{p}) = \vec{x}$ ist für beide Integrale eine mögliche Parametrisierung.

$$D\vec{c} = 1 \quad (D\vec{c})^T = 1$$

$$g_c = \det [(D\vec{c})^T \cdot D\vec{c}] = 1$$

Also ist die Gramsche Determinante = 1. Damit gibt (1) den Lichtstrom vollständig an.

Nun betrachten wir dieselbe Anordnung in reiner Luft mit konstanter Dichte d.h. mit konstanten Schwächungskoeffizienten m . Dann lautet der Lichtstrom durch das regelmäßige n -Eck:

$$\begin{aligned} \Phi &= 2\pi I r \cdot \int_0^{\delta} e^{-m\sqrt{r^2+x^2}} \cdot \frac{x dx}{(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &+ 2n I r \cdot \int_{\delta}^R e^{-m\sqrt{r^2+x^2}} \cdot \frac{[\frac{\pi}{n} - \arccos(\frac{\delta}{x})] \cdot x dx}{(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2) \\ &= 2\pi I r \int_0^R e^{-m\sqrt{r^2+x^2}} \cdot \frac{x dx}{(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &- 2n I r \cdot \int_{\delta}^R e^{-m\sqrt{r^2+x^2}} \cdot \frac{\arccos(\frac{\delta}{x}) \cdot x dx}{(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &r > 0 \end{aligned}$$

Das erste Integral ist dasselbe wie beim senkrechten Kreis und kann genauso wie dort ausgewertet werden mit der Ei-Funktion.

Für das zweite Integral ist bisher keine integralfreie Darstellung bekannt. Vorläufig sind die numerische Auswertung und die Monte-Carlo-Methode hier die einzigen Möglichkeiten.

Wir behandeln nun ein Beispiel mit $R = r = 1$ Meter und der Lichtstärke 1 Candela. Wir berechnen für verschiedene Eckenzahlen n den Lichtstrom. Der Absorptionskoeffizient m von sauberer Luft beträgt bei 435 Nanometern Wellenlänge $0.00003 \text{ Meter}^{-1}$. Das Ergebnis ist folgende Tabelle, bei der der Lichtstrom in Lumen angegeben ist:

n	Lichtstrom
3	0.9667
4	1.3594
5	1.5374
6	1.6321
7	1.6883
8	1.7245
9	1.7491
10	1.7666
11	1.7796
12	1.7893

Literatur

- [1] Otto Forster „Analysis 3“ 2.Auflage 1983 Vieweg Verlag Braunschweig
- [2] Harald Schröer „Lichtstrom und Beleuchtungsstärke“, german and english edition, Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2001